

SPORT - AYOLLARNING HAM MASHG‘ULOTI

Faridaxon Sharipova

Andijon davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti
Xotin-qizlar sporti yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ma’lumki, o‘zbek mentalitetida xotin-qizlarni sport bilan shug‘ullanishiga yetarlicha ahamiyat berilmagan. Ayrim kishilar dunyoqarashida bu borada salbiy qarashlar shakllangan. Ammo keyingi yillarda bu sohada bir qator amaliy ishlar qilinmoqda. Jismoniy madaniyat fakultetlarida alohida yo‘nalishlar tashkil etilib, ayollar sporti ommalashtirilmoqda. Mazkur tezis muallifning xotin-qizlar sportining targ‘ibotiga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: sport, ayollar, salomatlik, jamiyat, madaniyat, jismoniy mashqlar

Annotation: It is known that the Uzbek mentality does not give enough importance to the participation of women in sports. Some people have negative views on this. But in recent years, a number of practical works are being done in this field. Special courses are organized in the faculties of physical culture, and women's sports are popularized. This thesis is dedicated to the author's promotion of women's sports.

Keywords: sport, women, health, society, culture, exercise

Xalqimiz tarixida buyuk allomalar, jahongir bobolarimiz qatorida, bunday insonlarni dunyoga keltirib, tarbiyalagan, ulug‘vor ishlarga ruhlantirgan fozila ayollar ham ko‘p bo‘lgan. Inson salomatligining tayanchi bo‘lgan sport va jismoniy madaniyatni ayollar o‘rtasida keng targ‘ib qilish, ularni ish bilan ta‘minlash, kelajak hayoti uchun yetarli sharoitlar yaratib berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylandi. Ayniqsa, xotin-qizlar salomatligi uchun qayg‘urish ustuvor masala sifatida belgilab olindi. Zotan, sog‘lom avlodgina yurt kelajagini ta‘minlaydigan asosiy omil sanaladi. Bu avlodning dunyoga kelishi va kamolga yetishida esa, shubhasiz, ayollarimiz, onalarimizning o‘rni va xizmatini hech bir narsaga tenglashtirib bo‘lmaydi.

Xotin-qizlarni sportga jalb etish borasida xalqimiz orasida bir qator kamchiliklar bor. Sport kiyimidagi qizlar milliylikka mos emas degan stereotiplar saqlanib qolgan. Ko‘pchilik sport bilan shug‘ullanish qizlar salomatligiga foyda keltirishiga ishonmaydi. Sport bilan shug‘ullanadigan qizlarni ayrim kishilar “ideal” qiz bola imijiga zarar, deb o‘ylashi mumkin. Ularning fikricha, faol bo‘lmagan, passiv va har doim uyda o‘tiradigan qiz bola va ayol risolaga mos keladi. Lekin savol hamon ochiq

qolmoqda – shu to‘g‘rimi? Bu qizlar va jamiyat uchun zarurmi va yaxshimi? Lekin o‘qimishli va “ilg‘or” kishilar – qizlar sportiga ko‘proq e‘tibor qaratadi. Bugungi O‘zbekistonda ayollar va qizlar o‘rtasida sportga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda, biroq sport va sog‘lom turmush tarzini meyor sifatida qabul qilishni targ‘ib qilish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Jamiyat uchun eskirgan qarashlarga qarshi kurash muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat salomatlik uchun, balki inson o‘zini hurmat qilishi va chin ma‘noda qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarishi hamda asossiz qotib qolgan qarashlarga qarshi kurashish uchun ham kerak. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (World Health Organization) bildirishicha, salomatlik bu “tugal jismoniy, aqliy va ijtimoiy farovonlik holatidir, faqat kasallik yoki zaiflik yo‘qligi emas”[1]. Shuning uchun salomatlik insonning (erkak yoki ayol bo‘lishidan qat‘iy nazar) har tomonlama farovonligi, uning hayoti va jamiyatga uzoq muddatli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Sport bilan shug‘ullanayotgan qizlar sog‘lom vaznga ega bo‘ladi, keyinchalik hayotida ko‘krak saratoni va osteporoz – suyaklarda kalsiy moddasi kamayib ketishi xastaligi bilan og‘rish ehtimoli kamayadi. Xususan, gimnastika bolalar uchun foydali, ularning suyaklari o‘z vaznining gravitatsiyasi kuchiga qarshi tura oladigan darajada baquvvat va zich bo‘ladi. Sog‘-salomatlik onalar va bolalar o‘limini kamayishiga olib keladi. Qisqasi, sog‘lom ayollar avlodi sog‘lom farzandlar va sog‘lom jamiyatni anglatadi.

Afsonaviy gimnastikachi Oksana Chusovitinaning fikricha, qiz bola yaxshi gimnastikachi bo‘lmagan taqdirda ham, uning qaddi raso va sog‘lom bo‘ladi. Aslida qizlarning bolaligida qancha sut ichgani, kalsiy yoki vitaminlar qabul qilgani emas, jismoniy faolligi muhim ahamiyatga ega.

Yoshi 45 yoki undan baland ayollarga oid tadqiqotda aytilishicha, o‘smirlik vaqtida haftasiga 4 marta jismoniy mashg‘ulotlar bilan shug‘ullangan ayollarda keksaygan yoshida kamroq mashq bajargan ayollarga nisbatan son suyagining sinish ehtimoli 25 foizni tashkil qiladi[2].

O‘zbekistonlik taniqli sportchi, yetti kurash va uzunlikka sakrash bo‘yicha bir qator xalqaro musobaqalar sovrindori Yuliya Tarasovaning fikriga ko‘ra, “Sport bu salomatlik, shu sababli yoshi va millatidan qat‘i nazar, har bir inson o‘zining foydasi uchun sport bilan shug‘ullanishi kerak”. U yelkasi bilan bog‘liq muammolari bor ko‘plab odamlar bilan uchrashganini, ular 40 yoshdan oshgandan so‘ng jismoniy mashqlar bajarishga kirishganini va bu o‘z navbatida, ancha yordam berganini aytdi. Haftasiga bir necha marta 1 – 2 soat mashq qilish odam yoshi o‘tib qolganda

salomatligi bilan bog‘liq muammolar kamayishiga yordam beradi, deya tushuntiradi u.

Sport bilan shug‘ullanish faqat jismoniy sog‘liq uchun kerak emas. Basseynda suzish, kortda tennis o‘ynash, velosiped haydash va boshqa sport turlari odam o‘zini o‘zini yaxshi qilishiga, ya’ni miyaga endorfin – kayfiyatni ko‘taruvchi muhim gormonlar tushishiga yordam beradi: sport bilan shug‘ullanadigan kishilar o‘z qadr-qimmatini yuqori his qiladi, ayni holat katta yoshga o‘sib o‘tadi va ayollarga o‘z qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarishida yordam beradi. O‘rta maktabda ta’lim olayotgan va sport bilan shug‘ullanayotgan qizlarning erta yoshda jinsiy aloqa bilan shug‘ullanishi ehtimoli kam va ular istalmagan homiladorlikka duchor bo‘lmaydi[3]. Tadqiqotdan[4] ma’lum bo‘lishicha, bunday qizlarda jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanmaydigan qizlarga nisbatan siqilish va o‘z joniga qasd qilishga moyillik holatlari kam bo‘ladi.

Sport bilan shug‘ullanadigan qizlar vaqtini tashkil etish va boshqarish, berilgan vazifalarni vaqtida ado etishga ham muvaffiq bo‘ladi. Ular o‘zi uchun kerakli kishilar bilan do‘st bo‘lishni va uni saqlab qolishni ham uddalaydi. Buning ma’nosi shuki, ular kelajakda ko‘p narsalarga erishadi – ko‘plab biznesda muvaffaqiyatga erishgan ayollar hayotining qaysidir bo‘lagida musobaqalarda qatnashgan – “Fortune 500” ro‘yxatiga kirgan kompaniyalarda ishlaydigan ayol rahbarlarning 80 foizi sport musobaqalarida qatnashgan[5]. Bu bizga oddiy bir haqiqatni anglatadi:

Agar biz O‘zbekiston rivojiga hissa qo‘shishi va ergashish mumkin bo‘lgan ko‘proq mashhur kishilarni ko‘rmoqchi bo‘lsak, qotib qolgan qarashlardan voz kechishimiz va qizlarning turli sport turlari bilan shug‘ullanishini rag‘batlantirish lozim.

O‘zbekistonlik va boshqa sportchi ayollarning ijobiy imijini targ‘ib qilish bilan jamiyat o‘zining unga munosabatini o‘zgartirishi va sport bilan shug‘ullanadigan qizlar ko‘payishiga hissa qo‘shishi mumkin. O‘zbekiston ommaviy axborot vositalari nafaqat o‘rnak olish mumkin bo‘lgan va bugungi kunda mashhur o‘zbek sportchi ayollari, qolaversa, Sovet davridan hozirgi kunga qadar boshqa sportchi ayollar hayoti haqida dasturlar tayyorlash kerak[6]. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bugun sportdan ta’lim beradigan o‘qituvchilar orasida ayol kishilarni jiddiy ravishda ko‘paytirish kerak. Chunki, sportni ommalashtirish va bu orqali sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish ishlari shu tarzda ta’lim muassasalari doirasidan oilalarga, mahallalarga ko‘chadi. Undan mintaqalar va respublika darajasiga chiqib, ommaviy harakatga, maqsadga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions>
2. <https://gymnasticshq.com/reasons-why-you-should-enroll-your-daughter-in-gymnastics-classes/>
3. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10475497/>
4. <https://www.activekids.com/sports/articles/the-benefits-of-sports-for-girls>
5. <https://www.womenssportsfoundation.org/what-we-do/wsf-research/>
6. <https://www.bbc.com/culture/article/20180110-the-sports-hijab-dividing-opinions>